

ARASTU IJODIDA NOTIQLIK SAN'ATI VA AXLOQSHUNOSLIKNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466037>

Nosirova Madina Mo'min qizi

O'zMU, Falsafa (soha turlari),

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Yunonistonning buyuk faylasufi Aristotel ijodidagi axloqiy masalalar yoritilgan. Aristotel asarlaridagi g'oyalar necha vaqt o'tibdiki o'z aktualligini yo'qotmagan. Bugungi kunda buyuk allomaning asarlaridagi g'oyalar yoshlar tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *Aql-idrok, tarbiya, maqsad, tajriba, axloq, ishonch, fazilat.*

Arastu qomusiy bilimlar sohibi, peripatetika maktabi asoschisi, uning ta'limoti ayrim, alohida fanlarni falsafiy nuqtai nazardan yoritib berdi. Fan sohalarini tasniflashda falsafiy tizim yaratish bilan Arastu insoniyat tafakkurini rivojlantirishga juda kuchli ta'sir ko'rsatdi. Arastu ijodi o'z zamonidagi deyarli barcha bilim sohalarini qamrab oldi. Arastu jahon ilm tarixida ilk bor axloq fani – etikaga asos soldi. Uning axloq sohasidagi ma'naviy ideali Xudodir, Xudo eng oliy faylasuf va mutafakkirdir.

Etika qadimda fizika va logika bilan birgalikda falsafaning uzviy uchinchi qismi hisoblanar edi. Keyinchalik Arastu birinchi bo'lib «Etika» darsligini yozgach, u alohida falsafiy yo'nalishdagi fan maqomini oldi. Etikaning boshqa falsafiy fanlardan farqi, o'ziga xosligi shundaki, unda nazariya bilan amaliyotning, praktikaning omuxtaligidir, uyg'unligidir.

Qadimgi Yunonistonda ritorika - xitoba san'ati poetika bilan uzviy aloqador bo'lsada, u davlat boshqaruvi, davlat va jamoat arboblarning siyosiy faoliyati, sulh va harb, urush va tinchlik, vatan himoyasi, davlatning iqtisodiyharbiy qudratini oshirish, shon-shuhratli ishlar, qahramonliklarning barchasi vatan uchun deb biluvchi xalq oldida eng muhim muammolarni muhokama qilish, o'z maqsadi, taklifi, siyosiy yo'lining vatan va xalq manfaatlariga muvofiq ekanligini dalillash kabi hayoti zarurat bilan bog'liq edi. Ellada viloyatlarida va poytaxtlarida Alkiviad, Dionisiy, Gorgiy, Isokrat, Aikurg, Solon, Demosfen va boshqa davlat, jamoat arboblari xalq oldida nutqsuzlar ekan, avvalo shaxsiy fazilatlarini, sung ritorika san'atini yaxshi egallab olgani sababli, o'z fikrlarini mantiqiy dalillar, fuqarolarni buyuk ishlarga safarbar qilar edilar. Ellada davlatlari gullab-yashnagan davrlarda poetika ilmiga nisbatan ritorika ilmiga qiziqish juda katta edi. Suqrot, Pifagor,

Empedokl, Demosfen, Fokion, Protagor va boshqa donishmandlar poetika va ritorika san'atlarini falsafiy talqin qilib, falsafaning muhim qismiga aylantirdilar. Lekin, Arastuning boshqa ritorlardan farqi shundaki, u ritorikani faqat so'z san'ati deb cheklanmay, uni axloq bilan, inson ruhiy olami bilan, ma'naviyat bilan bogliq holda tushuntirdi. Arastu «Ritorika»si uning «Poetika»siga nisbatan falsafiy teranligi, jo'shqinligi, serqirraligi, salmoqdorligi bilan ajralib turadi. Antik dunyo madaniyatining atoqli bilimdoni, qadimshunos olim A.F. Losevning yozishicha, mumtoz yunon madaniyati davrida davlat, jamiyat va shaxe munosabatlari adolatsevarlik, vijdon-e'tiqod, mardlik, samimiylik, tabiatga yaqinlik, or-nomus, vatan va xalq ishiga fidoyilik kabi insoniy fazilatlar izzat-hurmatda, baxt-saodat, qadri baland edi.

Baxt-saodatni fazilatlar bilan qo'shilgan farovonlik deb ta'riflash mumkin. U yana: o'z hayotida mamnunlikdir yoki yoqimli va xavf-xatarsiz hayot, xizmatkorlarning ko'pligi hamda ularni bemalol saqlab turish va foydalanish imkoniyatimi? Bizningcha turli jamiyatlarda turli axloqiy, ma'naviy kamolot bosqichlaridagi odamlar baxt-saodatni turlicha tasavvur qiladilar va turlicha tushunadilar. Arastu ko'pchilik xalqlar qadrlaydigan ne'matlar haqida so'zlaydi. «Agar baxt-saodat chindan ham shu kabi narsalarda bo'lsa, bular qatoriga yana: nasl-nasabning aslligi, do'st-yoronlar ko'pligi, yaxshi odamlar bilan do'stlashish, boylik, yaxshi (odobli) va ko'p farzandlar va nabiralar, baxtli keksalik kabilarni ham qo'shishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, baxt-saodatga yana: sog'lomlik, chehra go'zalligi, baquvvatlik, xushqadamlik, musobaqalarda epchilik kabi jismoniy ustunliklarni va yana shon-shuhrat, izzat, obro', omad kabi ne'matlarni ham qo'shish mumkin. Chunki, inson ham o'zida, ham o'zidan tashqarida mavjud ne'matlarga egalik qilganidan o'zini baxtli his etadi. Insonning o'zida ruhiy va jismoniy ne'matlar bo'lishi mumkin. O'zidan tashqarida esa - nasl-nasabning aslligi (bu ne'mat, qanday oilada tug'ilish insonning o'ziga bog'liq emasligi tufayli - undan tashqarida hisoblanadi.), yaxshi do'stlar, izzat-hurmat kabi ne'matlar bo'ladi. Yana: izzu joh (mansab) qudrati, omadham inson ixtiyoridan tashqaridagi ne'matlar bo'lib, agar shular bo'lsa, odam qo'lga kiritgan boshqa ne'matlarini ham yaxshi saqlay oladi. Lekin ko'pchilik odamlar nohaq va nopok yo'l bilan topilgan boyliklarni tolei balandlik, omad deb o'ylaydilar. Arastu baxt-saodatni tashkil etuvchi noz-ne'matlarning har birini alohida ko'rib chiqadi. Biror kuchli xalq yoki qudratli davlatning aslzoda fuqarosi bo'lishi uchun o'sha odamning ota-bobolari shu davlatda qadimdan yashab, mashhur yo'lboshchilar, podshoh, vazir yoki ulamolar avlodidan bo'lishi ham baxt-saodatdir. Mana shunday mashhur zotlar avlodi bo'lgan odamlar (nasl-nasab bahsi musobaqasida) boshqalardan o'zini ustun deb biladilar. Ayrim shaxs uchun nasl-

nasabning tozaligi ota tomonidan ham, ona tomonidan ham davlatga, xalqqa katta xizmatlar qilgan mashhur odamlarning xonadoniga mansublikka bog'liqdir. Ajdodlari orasida ana shunday shon-shavkatli erkaklar, ayollar, yoshlar va qariyalarning bo'lishi nasl-nasab aslligidir. Oilada yaxshi (solih, xushxulqli, sofdil, mard, mehnatsevar, pahlavon, olijanob) farzandlar ko'p bo'lishi - davlatning ham qudratini tashkil etadi: chunki, mamlakatda yaxshi tarbiya ko'rgan (ruhiy, ma'naviy) va jismoniy jihatdan ham go'zal, bo'ydor, pahlavon, chaqqon yigitlar ko'p bo'lishi davlatni kuchli qiladi, obro'yini oshiradi. Ma'naviy go'zallikka kelsak, kamtarlik va mardlik - yigitlarning eng yaxshi fazilatlaridir. Davlat uchun ham, ayrim oila boshligi uchun ham fozil (fazilatli) yigitlar va qizlar bo'lishi baxt-saodatdir.

Arastuning Ritorika asaridagi yana bir muhim sifatlardan bizri bizning falsafamizda keng o'rganiladigan "avtoritetlar" yani - yaxshi obro' (reputatsia)ga ega bo'lish, xalq orasida jiddiy odam deb nom chiqarishdir. Ko'pchilik odamlar, fozil va oqil odamlar intiladigan xislatlar sohibi bo'lishdir. Olihimmatli odamni xalq hurmatlaydi. Adolat yuzasidan, fuqarolarga yaxshilik, xayr-ehson qiluvchi odam izzat-hurmat qilinadi. Yoxud ma'lum vaqtlarda, ma'lum joylarda nodir, noyob bo'lgan narsalar vaxislatlarga ega bo'lgan odamlar ham izzat-obro' qozonadilar. (Masalan, nosog'lom ijtimoiy sharoit tufayli ko'pchilik munofiq, riyokor, yolg'onchi, bir-birini aldab, yoxud laganbardorlik, xushomadgo'ylik bilan kun ko'radigan jamiyatda rost gapiruvchi va xalq farovonligini o'ylovchi odam begona ko'rinadi. Bunday aziz odamlarni qadrlash o'rniga, ularni ta'qib qiladigan hokimiyatdan esa el-yurt nafratlanadi...)

Jismoniy fazilatlar: badan sog'lomligi, badanni turli kasalliklardan asrash. Ba'ziuzoqyashovchi odamlarga, masalan Gerodik muolaja qilgan odamlarga boshqalar havas qilmaydilar. (Gippokratning shogirdi, Megarali Gerodik kasallarni gimnastika bilan «davolab» umrini cho'zar ekanu, dardiga davo qilmas ekan - A.A.Taxo - Hodi izohi.) - Go'zallikka kelsak, - deydi Arastu, - bu fazilat turli yoshdagi odamlarda turlichadir. O'smirlar, yoshlar yugurish, tosh ko'tarish yoki boshqa qiyin mashg'ulotlar bilan xushqomat va kuchli, chayir gavdali bo'lsa - go'zalhisoblanadi. Ayniqsa, pentatl (besh kurash, yugurish, sakrash, kurash tushish, disk uloqtirish va nayza otish) bilan shug'ullangan atlyotlarning gavdasi go'zaldir, chunki ular gavdasini har jihatdan chiniqtirganlar. Yetuk yoshdagi odamlarning tanasi harbiy mashaqqatlarga chidamli, xushqomat, savlatli (viqorli) bo'lsa go'zaldir. Qariyalar agar tirikchilik uchun zarur yumushlarni o'zi bajarolsa, munkillab, kasal bo'lib yotib qolmasa - go'zal hisoblanadi. Baquvvat deb, boshqa narsalar yoki odamlarni o'z ixtiyori bilan harakatga keltira oladigan odamni aytamiz. Bu esa (og'irroq) narsa yoki odamni joyidan jildirish, turtish, qisish va hokazolarda ko'rinadi. Kuchli odam

shularning barchasida yoki ba'zilarida mohir bo'lishi mumkin. Pahlavon deb, boshqalarga nisbatan bo'yador, chayir, keng yag'rinli – elkali odamni aytamiz. Ammo, bu sifatlar uning chaqqonligiga xalaqit bermasligi kerak.

Arastu aql-zakovatning kuzatish, mushohada qilishdan iborat faoliyatini barcha ne'matlardan ustun qo'yadi, uni ezgulik, rohat va lazzat manbai, deb biladi. Amaliy faoliyat esa hamisha ham aql hukmiga bo'ysunavermaydi, binobarin kundalik ishlarda ham aql, ham hayotiy tajribani ishga solib o'rta yo'lni tanlagan ma'qul. Arastu nazariyasi zahirida axloqiy va ruhiy qarashlari yotadi: tarbiyadan maqsad – ruhning oliy jihatlari bo'lmish aql-zakovat va irodani kamol toptirishdir. Tarbiyaning o'zaro chambarchas bog'liq uch jihati – jismoniy, axloqiy va aqliy tarbiya – ruhning uch turiga muvofiq keladi, ya'ni kamolatga erishishning harakatlantiruvchi kuchlari – tabiiy qobiliyat, ko'nikma va aql-idrokdan iborat hamda tarbiya ishi ayni shu kuchlarga asoslanishi zarur.

Arastu fanlarni tasnif qilar ekan, ularni uch guruhga bo'ladi:
nazariy, amaliy va ijodiy.

Birinchi guruhga falsafa, matematika va fizikani;
ikkinchi guruhga etika va siyosatni;

uchinchi guruhga esa san'at, hunarmandchilik va amaliy fanlarni kiritadi.

Arastu birinchi bo'lib axloqshunoslikni ruhshunoslik bilan siyosatshunoslik oralig'idagi alohida falsafiy fan sifatida taqdim etdi va unga (keyinchalik Ovro'poda qabul qilingan) "Etika" degan nomni berdi.

Arastuning axloqiy qarashlari, asosan o'g'liga bag'ishlangan «Nikomaxning axloq kitobi» va «Evdemning axloq kitobi» hamda «Katta axloq kitobi» risolalarida o'z aksini topgan. Arastu Qadimgi Yunon mutafakkirlari ichida birinchi bo'lib ixtiyor erkinligini axloqning asosi sifatida olib qaraydi va axloqiy fazilatni Aflotunga qarama-qarshi o'laroq, ruhning tug'ma xususiyati emas, balki kasb etiladigan (hosil qilinadigan) sifat ekanini aytadi. U barcha fazilatlarni ikkiga bo'ladi:

birinchisi, ruhning donishmandlik, tajribakorlik, topqirlik singari ma'naviy soha bilan bog'liq aqliy qismiga oid fazilatlar va,

ikkinchisi, ruhning intiluvchan (ixtiyoriy) qismi – sof axloq bilan bog'liq fazilatlar.

Uning fikricha, asosiy fazilat adolatdir. «Fazilat, – deydi Arastu, – ma'lum ma'noda o'rtalikdir, zero, doimo o'rtalikka intiladi». Masalan, mardlik telbavor jasorat bilan qo'rqqoqlik orasidagi o'rtalik va hokazo. Shuningdek, mutafakkir niyatga katta ahamiyat beradi va uni harakatning tamoyili, boshlanishi deb ataydi. Lekin u pirovard maqsad emas, niyatning tamoyili esa intilish va aql, shu sababli niyat aqldan, es-hushdan va odobdan tashqarida bo'lmaydi.

Arastu, Aflotundan farqli o'laroq, vujud va ruh yaxlitligi nuqtai nazarini ilgari suradi; inson kamolotga, oliy ezgulik va erkinlikka bilish faoliyati, voqelikka faol munosabati orqali, hirsu ehtiroslar ustidan hukmronlik qila olishi tufayli erishadi, degan fikrni aytadi. Demak, insonda ixtiyor erkinligi bor, zero u ezgulik yoki yovuzlikni, fazilat yoki illatni tanlashda bir xil hukmronlik mavqeiga ega.

Maqsad bilan vositani Arastu yaxlitlikda ko'radi; maqsad vositani belgilaydi, shu sababli maqsadning axloqiy tabiati faqat axloqiy vositalarnigina tan oladi va, ayniqsa, axloqsiz maqsad axloqsiz vositalarni talab qiladi.

Arastu aql-idrok faoliyatini hayot va faoliyatning oliy shakli, hech bir narsa bilan qiyoslab bo'lmaydigan qadriyat deb hisoblaydi. Oliy aql doirasida subyekt va obyekt, fikr va fikrning narsa hodisasi bir-biriga mos, ya'ni Oliy aql (Xudo) tafakkur haqidagi Tafakkurdir. Garchand inson hech qachon ilohiy hayot darajasiga yetisha olmasa-da, lekin unga, ideal sifatida imkon boricha intilishi kerak; inson erishgan komillik doimo nisbiy bo'ladi.

Shunday qilib Arastuning fikricha, axloqli inson aqliy fazilatlar bilan yo'g'rilgan kishidir; aqlni inson emas, insonni aql belgilaydi. Ayol zoti esa past darajali, zaif, ko'z yoshiga erk beradigan, o'zini tutolmaydigan inson, ularda ehtiros aql-idrokdan yuksak turadi, illatlarga erkaklarga nisbatan ko'proq moyil bo'ladilar, shuning uchun ham donishmandlik ularga xos emas; xotin erga bo'ysunishi adolat tamoyilini buzmaydi. San'at, siyosat va ilm fan ozod kishilar uchun. Qul, umuman, axloqdan tashqaridagi mavjudot. Qullarni past tabaqali kishilar, hatto jonli narsalar qatoriga kiritish Arastuning inson mohiyatini ijtimoiy-siyosiy mavjudot sifatida tushunishidan kelib chiqadi. Uning uchun jamiyatdan, qabila, jamoa, davlatdan tashqaridagi odam – yo Xudo, yoki hayvon. Shu bois yot qabiladan kelgan, polis fuqaroligi huquqiga esa bo'lmagan qullar odam hisoblanmaydi. Qul faqat ozodlikka erishgandagina insonga aylanadi.

Arastu, yuqorida keltirganimizdek, ilmni (aqlni) axloqdan (viydondan) yuksak qo'yadi va bu bilan mushohadakor hayotni, nazariyaga, ijodga bag'ishlangan hayotni axloqiy ideal tarzida talqin etadi. Shunga ko'ra, buyuk mutafakkir antik dunyo fuqarosining an'naviy fazilatlarini bo'lmish donishmandlik, mardlik, odillik, do'stlikni yuksak qadrlaydi. Biroq, uning insonga muhabbati, insonparvarligi bizning hozirgi barcha bandalar Xudoning oldida baravar, degan tushunchamizdan farq qiladi. Yuqorida ko'rganimizdek, uning nazdida odamlar teng emas, tenglik tushunchasi Arastuga yot. U faqat odamlar o'rtasidagi do'stlik va xayrixohlikni tan oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. «Etika.Estetika.Mantiq» fanidan o'quv adabiyotlari- O'.Jalolova, B.Oqbo'taev, U.Qudratova, D.Raxmatova T.:2012
2. Etika, Estetika, Mantiq fanidan ma'ruzalar matni- Komolova Farida Qodirjonovna-A.:2013
3. Axloqshunoslik-Abdulla Sher T.:2002
4. Etika Ma'ruzalar matni.- T.:2010